

Ensino Bilíngue e Inclusão: A Potência da Translinguagem na Educação de Surdos

DOI: 10.5281/zenodo.17045234

Bárbara Neves Salviano de Paula¹

¹Letras-Libras – Universidade Federal de Minas Gerais

E-mail: barbarasalviano@msn.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7068440714654961>

RESUMO: O artigo discute a importância da translinguagem como prática pedagógica no contexto da educação inclusiva de alunos surdos, defendendo sua aplicação como estratégia que respeita a diversidade linguística e promove o acesso equitativo ao conhecimento. Com base em diretrizes nacionais e internacionais, como a Lei nº 10.436/2002, o Decreto nº 5.626/2005 e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, propomos a translinguagem como abordagem que legitima o uso fluido e integrado da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e do Português escrito, reconhecendo o sujeito surdo como bilíngue e pertencente a uma comunidade linguística e cultural específica. O texto destaca que a translinguagem não enfraquece as línguas envolvidas, mas amplia as possibilidades de expressão, compreensão e aprendizagem, respeitando os repertórios individuais dos alunos. Além disso, ressalta a relevância da prática bilíngue na valorização da cultura surda e no combate ao estigma social. Argumentamos que o uso planejado e consciente da translinguagem por professores bilíngues contribui, não apenas para o desenvolvimento linguístico do aluno surdo, mas também para a formação de uma comunidade escolar mais democrática e sensível à diversidade. O artigo finaliza com sugestões práticas de aplicação em sala de aula e reforça que uma educação bilíngue e inclusiva é um direito humano, essencial para garantir a dignidade, a cidadania e a participação plena da pessoa surda na sociedade.

Palavras-chave: Bilinguismo; Libras; Português; Translinguagem.

1. INTRODUÇÃO

A educação de surdos passa por especificidades que são delineadas na e pela língua de sinais. Documentos e diretrizes educacionais que regem uma prática pedagógica inclusiva, alguns mais diretamente do que outros, consideram isso e, então, podemos encontrar políticas de fortalecimento da diversidade linguística nacional e/ou de abordagens metodológicas que promovem a educação equitativa, como a Lei nº 10.436/2002; o Decreto nº 5.626/2005; o Inventário Nacional de Diversidade Linguística (INDL), instituído a partir do Decreto nº 7.387/2010; a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU) e seu Protocolo Facultativo (2006/2007); a Base Nacional Comum Curricular (BNCC); etc.

A partir dessa perspectiva e, reconhecendo que a maioria dos estudantes surdos

matriculados na educação básica estão nas chamadas escolas regulares inclusivas, este trabalho visa considerar o que é a translanguagem - enquanto teoria pedagógica -, como ela se aproxima dos preceitos dos direitos humanos e da educação de surdos e como a prática da translanguagem pode servir de método para promover um ambiente de ensino e aprendizagem equitativo para alunos surdos, dada a particularidade linguística da pessoa surda em relação à comunidade escolar.

Entendendo o sujeito surdo como pessoa bilíngue, a aplicabilidade da translanguagem por professores habilitados pode fazer a diferença no cenário atual da escola inclusiva. Escolas bilíngues para surdos, apesar de ideais, ainda não são uma realidade absoluta; de modo que os surdos estão, majoritariamente, matriculados em escolas regulares inclusivas. Nosso objetivo é identificar como os profissionais bilíngues que atuam ali podem promover uma educação que reconhece e valoriza a multiplicidade de linguagem e respeita a singularidade linguística do sujeito surdo.

2. A TRANSLINGUAGEM E O AMBIENTE BILÍNGUE

O conceito de translanguagem, embora perpassa pela ideia central de integração de duas ou mais línguas no ambiente de ensino e aprendizagem, tendo o aprendiz como foco da interação, não é único. Aqui, apontaremos a translanguagem conforme Pereira e Bernardino (2023), citando Hoffman *et al* (2017), identificam:

uma teoria pedagógica e uma prática linguística que conceitua as formas dinâmicas pelas quais os bilíngues usam seu repertório linguístico e práticas linguísticas para aprender, construir significados, ler e escrever. (PEREIRA; BERNARDINO, 2023, p.13)

Nos embasaremos na perspectiva da translanguagem como tal teoria pedagógica associada a uma prática flexível e criativa de, no caso aqui analisado, duas línguas; quais sejam: Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa. Dizemos flexível no sentido de que os próprios alunos surdos, via de regra, não seguem as fronteiras rígidas entre tais línguas. Isso se dá, pois, a translanguagem viabiliza, também, uma percepção das línguas como entidades que se mobilizam de forma fluida, garantindo que distintos modos de expressão sejam utilizados para uma comunicação completa.

Essa prática permite a integração linguística e, ainda, uma alternância de estruturas e

vocabulários, de modo a figurar uma versatilidade coincidente com contextos específicos, uma apropriação de repertórios que incluem elementos multissemióticos e multimodais na efetivação da comunicação e um enfoque em entender e se fazer entender por meio de artefatos linguísticos e culturais.

Notamos então, uma relação direta da translanguagem com o ambiente de alunos bilíngues – permitindo que duas línguas sejam mutuamente reforçadas. Para salas de aula com alunos surdos, essa pode ser uma alternativa importante.

O ambiente de ensino bilíngue para alunos surdos é a forma ideal no exercício de ensino-aprendizagem, pois embasa as práticas pedagógicas que consideram a Libras como L1 e a Língua Portuguesa na modalidade escrita como L2, respeitando a língua de sinais como meio de transmissão de ensino e respeitando outros princípios fundamentais para propiciar os direitos linguísticos de uma comunidade, como os lembrados por Felipe:

2. Toda pessoa tem o direito de se identificar com qualquer língua e de ter sua opção linguística respeitada por todas as instituições públicas e privadas.

A maioria das pesquisas com pessoas culturalmente surdas tem comprovado que os surdos, quando consultados sobre sua preferência linguística, utilizam, compreendem e se comunicam melhor em uma língua de sinais

[...]

7. Toda pessoa tem o direito de receber instrução na língua ou nas línguas com as quais essa pessoa e sua família mais se identifiquem, no ensino público, na comunidade ou em seu contexto familiar.

A tradição na educação de crianças surdas é uma negação do seu direito de ser surda e de optar pela língua que mais tem afinidade ou facilidade. [...] se no discurso da inclusão, a criança surda somente tiver acesso à língua portuguesa e se, juntamente com crianças ouvintes, esta tiver de se expressar e receber instrução somente em língua portuguesa, seus direitos linguísticos estarão sendo violados, já que estará implicitamente sendo proibido o ensino e o receber instrução na língua com a qual esta criança mais se identifica, ou seja, a LIBRAS. Esta inclusão, na verdade, passa a ser uma exclusão que camufla um preconceito.

[...]

9. Toda pessoa tem o direito de, no contexto educacional público, aprender outra língua a fim de ampliar seus horizontes sociais, culturais, educacionais e promover a compreensão intercultural. (FELIPE, 1997, p. 2-7)

Além disso, tal ambiente concederá autonomia no desenvolvimento pedagógico do aluno surdo, pois, a transmissão do conhecimento será realizada de maneira acessível, eliminando barreiras comunicacionais. Proporcionar meios para que o aluno surdo receba os conteúdos escolares em Libras favorece sua compreensão e é condição fundamental para que esse aluno tenha oportunidades de aprendizagem em equidade, sem depender apenas de uma

língua que ainda está em processo de aquisição – o Português. Focar em um processo que utiliza primária ou exclusivamente a língua oral auditiva para ofertar conteúdos e avaliar o aprendizado deles é privar os surdos de acessar o que lhes é de direito no âmbito educacional, pois desconsidera que eles constroem significados a partir de experiências cognitivas *visuais*.

A prática bilíngue também é assertiva na educação de surdos, pois os reconhece como grupo linguístico minoritário, considerando a sua língua como artefato cultural e promovendo a cultura surda. Essas ações são essenciais na formação identitária desses alunos e no combate ao estigma e marginalização da pessoa surda e da surdez como fator limitante ou necessário de ser “normalizado”. Sob essa ótica, a comunidade escolar reforça-se como agente inclusivo na formação de cidadãos para uma sociedade diversa e democrática.

Logo, por a translinguagem estar associada a práticas bi/multilíngues sistemáticas, planejadas e que respeitam a pluralidade linguística, ela pode atuar como estratégia na promoção de sentidos em classes com alunos bilíngues – o que é o caso dos surdos. Ela pode mostrar “como as ações da língua moldam e são moldadas pela experiência e pelo conhecimento individual, [... pois] a linguagem não compreende apenas o que sabemos sobre a língua, mas também se refere a como interagimos com o mundo por meio da língua.” (PEREIRA; BERNARDINO, 2023, p.15)

3. A TRANSLINGUAGEM COMO MÉTODO E OS DIREITOS HUMANOS E EDUCACIONAIS

A educação bilíngue com aplicabilidade da translinguagem deixa de ser apenas uma escolha didática e passa a ser uma necessidade ética e legal fundamentada em preceitos dos Direitos Humanos.

Citamos como exemplo, primeiramente, os direitos linguísticos como parte dos Direitos Humanos. Lemos na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (BRASIL, 2007), no Artigo 24 - Educação:

1. Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação. Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, os Estados Partes assegurarão sistema educacional *inclusivo* em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida [...] 3. Os Estados Partes assegurarão às pessoas com deficiência a possibilidade de adquirir as competências práticas e sociais necessárias de modo a facilitar às pessoas com deficiência sua plena e igual participação no sistema de ensino e na vida em comunidade. Para

tanto, os Estados Partes tomarão medidas apropriadas, inclusive: [...] b) tornando disponível o aprendizado da língua de sinais e promoção da identidade linguística da comunidade surda; c) garantindo que a educação de pessoas, em particular crianças cegas, surdocegas e surdas, seja ministrada nas línguas e nos modos e meios de comunicação mais adequados ao indivíduo e em ambientes que favoreçam ao máximo seu desenvolvimento acadêmico e social. (BRASIL, 2007, p.29, grifo nosso)

Como vemos, a ONU reconhece a língua de sinais como parte da identidade linguística da comunidade surda e, portanto, a associa diretamente na promoção de uma educação inclusiva para o aluno surdo. O documento, com status constitucional no Brasil, também indica que a educação de surdos deve ser “ministrada nas línguas e nos modos e meios de comunicação mais adequados ao indivíduo”. Faz-se, portanto, imprescindível que a escola inclusiva se aproprie de metodologias bilíngues Libras-Português ao assegurar uma educação de qualidade para surdos.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, instituído pela Lei nº 13.146/2015, no capítulo IV – do Direito à Educação, reforça o direito à educação bilíngue para surdos utilizando a Libras como primeira língua (L1) e o Português como segunda língua (L2) nas escolas inclusivas:

IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em *escolas inclusivas*; V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino (BRASIL, 2015, s/p, grifo nosso)

Direito à educação não significa apenas conseguir matrícula em uma escola. Envolve irrestrito acesso a um sistema educacional inclusivo e democrático, no qual todos os alunos, em suas diversidades e especificidades tenham suas habilidades desenvolvidas e se formem como indivíduos que se apropriaram de conhecimentos básicos das diversas ciências – exatas, humanas, artes, etc. e como cidadãos capazes de conhecer seus direitos, exercer seus deveres e atuar criticamente. Isso coincide com o princípio de igualdade e equidade garantido pela Constituição Federal (1988) nos artigos 3º e 5º.

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; [...] IV - promover o bem de todos, *sem preconceitos* de origem, raça, sexo, cor, idade e *quaisquer outras formas de discriminação*.

[...]

Art. 5º *Todos são iguais* perante a lei, *sem distinção de qualquer natureza*, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à *igualdade*, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XIV - é assegurado a todos o *acesso à informação* [...]. (BRASIL, 1988, s/p, grifo nosso)

A fim de assegurar uma sociedade justa, que considera todos como iguais, sem distinção de qualquer natureza, além de oferecer acesso à informação, é preciso levar em consideração as características linguísticas e sociais, culturais da pessoa surda. Para a comunidade surda, não há possibilidade real de equidade e promoção de mesmas oportunidades se desconsiderarmos o recurso que permite a comunicação, expressão e construção de identidade para a pessoa surda – a Libras. Mais do que um meio de interação, ela representa o reconhecimento da cultura surda e o direito à participação na sociedade. Negar o acesso à Libras é negar ao surdo o direito de ser compreendido e de compreender o mundo ao seu redor. Por isso, garantir o uso e o ensino da Libras é assegurar dignidade, inclusão e cidadania.

Assim, torna-se necessário e possível utilizar da translinguagem como método de ensino. A translinguagem como prática pedagógica fortalece os direitos da pessoa surda ao promover uma educação verdadeiramente inclusiva, que vai além dos limites da escola e se reflete na vida em sociedade. Ao garantir ao aluno surdo acesso ao conhecimento por meio de múltiplas linguagens, especialmente a Libras, assegura-se sua dignidade e participação plena, mas também se formam colegas ouvintes mais conscientes, democráticos e respeitosos com a diversidade. Assim, a inclusão beneficia a todos: empodera a pessoa surda e educa para a convivência em uma sociedade mais justa e plural.

4. SUGESTÕES PRÁTICAS

Como vimos, a translinguagem é uma prática funcional para ambientes bilíngues inclusivos, pois permitirá aos alunos surdos transitarem entre a Libras e o Português escrito de forma dinâmica, sem a imposição de um modelo rígido baseado apenas na tradução ou equivalência, respeitando seu repertório linguístico, comunicativo e identitário.

Ainda, a translinguagem admite que conteúdos relacionados a ambas as línguas sejam trabalhados, em cumprimento ao currículo escolar. Isso é essencial, já que a perspectiva bilíngue do aluno surdo tem um cenário segmentado: conteúdos relacionados à Língua Portuguesa devem ser ofertados como L2 e na modalidade escrita, e a presença da Libras nas escolas

inclusivas normalmente se dá como língua de instrução dos alunos surdos pela presença do profissional intérprete e, em algumas escolas, como atividade complementar conforme o projeto pedagógico, pois a Libras ainda não é disciplina obrigatória no currículo da educação básica. Logo, no caso do Português, a translinguagem será de ajuda ao inseri-lo de forma contextualizada e significativa ao aluno, ao mesmo tempo que o faz apoiado à Libras – sua L1. O resultado será ampliação de compreensão da estrutura linguística tanto da L1 como da L2, refinamento sintático e lexical da L1, aprendizado sistêmico-gramatical e vocabular da L2, produção de sentido na L1 e L2, compreensão e produção discursiva na L1 e L2, reconhecimento da diversidade cultural e valorização identitária, rompimento de um modelo que visa substituir L1 por L2 e/ou vice-versa e bilinguismo dinâmico e proficiente.

Como, então, promover a translinguagem em nosso ambiente de ensino para alcançar todos esses benefícios?

A primeira ressalva é diferenciar translinguagem de pidgin. O pidgin é uma forma de linguagem simplificada e não convencional normalmente oriunda da necessidade comunicacional entre falantes de línguas diferentes que entram em contato. Esses falantes conhecem apenas superficialmente as línguas uns dos outros e, mesmo que sejam capazes de dar e receber alguma informação básica, é um método de comunicação acessório, subsidiário. O pidgin apresentará uma “mistura” de elementos de duas línguas, mas ele não resulta em língua nenhuma, não é nativo de nenhuma comunidade linguística e não é uma língua natural.

No que diz respeito à comunicação de uma pessoa surda, o pidgin aparece em contextos em que houve privação linguística. Quando surdos não têm acesso à língua de sinais e/ou contato com seus pares linguísticos, como em um ambiente onde a família ouvinte opta por uma criação e educação baseadas exclusivamente em métodos oralistas ou onde não há professores surdos ou ouvintes bilíngues, eles podem criar formas de comunicação simplificadas. Logo, o surdo pode desenvolver sinais próprios baseados em *gestos* para conseguir se comunicar. Tal forma de comunicação não leva em conta uma gramática ou vocabulário padronizados, isto é, não segue a estrutura de uma língua estabelecida.

Em alguns contextos, a prática da translinguagem ainda é confundida com um “erro” de estruturação sintática ou gramatical, pois pode ser considerada uma “mistura” de línguas por falta de competência linguística suficiente para propor uma comunicação do início ao fim em apenas uma língua ou por desconhecimento da estrutura e vocabulário da língua pela falta de input linguístico. Porém, diferente do pidgin, a translinguagem é uma prática organizada e planejada. Ela não é improvisada. Por isso, ela não ameaça ou enfraquece o desenvolvimento

das línguas individualmente. Para tanto,

para que a translinguagem seja considerada como característica aditiva de uma educação bilíngue, os professores precisam ser bilíngues, habilidosos para tomar decisões sobre o uso da língua em sala de aula e para reconhecer e aproveitar os repertórios dos estudantes surdos. As assimetrias na sala de aula em termos de acesso à língua, escolha e poder precisam, portanto, ser reconhecidas e planejadas. (PEREIRA; BERNARDINO, 2023, p.15)

Assim, quando o professor bilíngue utiliza de ações como a alternância da língua de sinais e do Português escrito para ensinar conceitos teóricos ou para contrastar variações estruturais, ele usa da translinguagem planejada, isto é, uma prática pré-definida e orientada para alcançar um objetivo pedagógico específico. As autoras acima mencionadas exemplificam: “essa prática [...] é comumente usada em contextos nos quais diferentes modalidades ou recursos são conectados através de uma sequência de sinalizar um conceito, depois soletrar ou apontar para uma palavra escrita, e, por fim, sinalizar/falar para destacar a equivalência.” (PEREIRA; BERNARDINO, 2023, p.16).

Além da alternância Libras/Português pelo uso da sinalização para iniciar a explanação de conteúdos e do apontamento de palavras em Português escrito ou da soletração com o alfabeto manual para nomear referentes, a translinguagem ainda pode ser explorada em ações como: variação das línguas na apresentação do conteúdo e discussão em sala de aula; apresentação de literatura surda; movimento com a boca (*mouthing*) concomitante à sinalização para reforço de uma palavra-chave na oração, para elucidar a comunicação ou para reforçar a forma da lexia em Língua Portuguesa; uso de recursos digitais e tecnológicos bilíngues, por exemplo, vídeos em Libras legendados em Português ou slides de apresentação em Português ilustrados com sinais em Libras; etc.

Trazemos, abaixo, uma sugestão de plano de aula como modelo para turmas inclusivas com alunos surdos e ouvintes com prática de translinguagem mediada em Libras e Português.

4.1 Plano de aula: Histórias em Movimento - Recontando Narrativas por Meio da Translinguagem

Plano de aula para o Ensino Fundamental II – Língua Portuguesa / Libras / Cultura e Diversidade.

Objetivos: Explorar a translinguagem como prática de mediação entre Libras e

Português, respeitando a estrutura de cada língua; desenvolver habilidades de leitura crítica, tradução criativa e reconto multimodal de textos narrativos; promover o conhecimento e valorização da cultura surda e sua contribuição social, artística e linguística e estimular a convivência ética, democrática e respeitosa em ambientes linguística e culturalmente diversos.

Conteúdos: Características do gênero narrativo; Decodificação de sentido; Reconto de narrativas; Recursos multimodais; Cultura surda e Diversidade; Práticas visuais.

Metodologia:

- O professor inicia a aula com uma roda de conversa como proposta de ativação, para mobilizar saberes prévios e gerar interesse. Faz perguntas como: Como as pessoas surdas acessam histórias? Quais os elementos mais importantes quando contamos histórias em língua de sinais? Há uma literatura própria do povo surdo?
- A partir daí, o professor traz os conteúdos centrais como proposta de exploração. Ele inicia esse processo por exibir um vídeo com uma narrativa em Libras – por exemplo, um conto, uma lenda indígena, etc.
- Em seguida, há uma leitura guiada da versão escrita em Português da mesma história anteriormente exibida em Libras.
- Os alunos, sob condução e orientação do professor, discutem o que encontraram de diferenças/semelhanças nas duas versões apresentadas: linguagem, estilo, expressão, etc.
- Agora, com uma proposta de aplicação, o professor propõe que, em grupos, os alunos escolham uma das narrativas apresentadas e discutidas e recriem uma nova versão com elementos multissemióticos: sinalização em Libras, escrita em Português, ilustrações, narração, legenda, emojis, quadrinhos, etc. Por exemplo: um vídeo sinalizado com legendas criativas que envolvam o uso do Português escrito e emojis; uma apresentação baseada em slides escritos em Português com sinalização em Libras ao vivo; etc. Essa atividade permitirá aos alunos colocar o conhecimento em prática e, ao professor, verificar a consolidação da aprendizagem.

Atividade complementar: O professor pode incentivar que os alunos pesquisem sobre eventos importantes na história do povo surdo e/ou da educação de surdos ou sobre personalidades surdas importantes para a comunidade surda e tragam essa pesquisa em forma

de narrativas (quando relacionada a eventos/acontecimentos) ou minibiografias (quando relacionada a pessoas). Se a produção for escrita em Português, a translanguagem e acessibilidade em Libras pode se dar na forma de QR Codes que levem ao vídeo em Libras.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da discussão aqui estabelecida, conclui-se que a translanguagem, quando compreendida como prática pedagógica estruturada, representa uma estratégia potente para a efetivação de uma educação bilíngue inclusiva e equitativa para alunos surdos. Ao considerar os repertórios linguísticos individuais e valorizar a fluidez entre Libras e Português, a translanguagem rompe com modelos rígidos de ensino que desconsideram as características da pessoa surda. Essa abordagem favorece a apropriação do conteúdo escolar e fortalece a construção da identidade linguística e cultural do aluno, permitindo que ele aprenda por meio de suas experiências visuais e interaja criticamente com o mundo.

Além disso, o uso consciente da translanguagem por professores bilíngues contribui para a criação de um ambiente educacional mais democrático e acessível. A prática não beneficia apenas os alunos surdos, mas também os colegas ouvintes, ao promover uma convivência baseada no respeito à diversidade e no reconhecimento das diferenças como elementos formativos. Em um cenário em que a maioria dos alunos surdos ainda está inserida em escolas regulares, a translanguagem emerge como uma metodologia capaz de garantir o direito à educação em condições de equidade, conforme preveem os marcos legais nacionais e internacionais. Nesse sentido, mais do que uma técnica didática, a translanguagem se configura como um compromisso ético e social com a inclusão real e a justiça educacional, como lemos no Artigo 24 do Decreto nº 6.946/2009, o qual assegura que a educação deve ser direcionada ao “pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e autoestima, além do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais e pela diversidade humana”. (BRASIL, 2009, s/p)

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em:
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 13 jun 2025.

BRASIL. **Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência** - Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos das Pessoas Com Deficiência. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Tradução oficial/Brasil. Brasília: Presidência da República. 2007.

BRASIL. **Decreto nº 6.949**, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm>. Acesso em: 13 jun 2025.

BRASIL. **Lei nº 13.146**, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 152, n. 127, p. 2-11, 7 jul. 2015. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113146.htm>. Acesso em: 12 jun 2025.

FELIPE. T. Escola Inclusiva e os direitos linguísticos dos surdos. **Revista Espaço**, Rio de Janeiro: INES, v. 7. 41-46, 1997.

PEREIRA, M.C.C.; BERNARDINO, E.L.A. O ensino bilíngue de surdos sob a perspectiva da translinguagem. **Revista Linguagem e Ensino**, 26 (1), 12-21, 2023.